

SAN PAOLO

ATTRIBUITO A SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Roma 1575)

INVENTARIO: 037

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa tela, insieme al *San Pietro* attribuito a Marco Pino (inv. 46), faceva parte della collezione di Francesco Borghese, fratello di Paolo V, passata alla sua morte, nel 1610, nelle mani di Giovanni Battista Borghese e da questi a suo figlio Marcantonio, primo erede del fidecommissio istituito dalla nobile famiglia. Ciò, di fatto, spiega come mai le due opere, presenti nell'inventario del 1610 di Francesco, non sono menzionate né da Iacomo Manilli (1650), né da Domenico Montelatici (1700), i quali descrivono i beni presenti nella villa e non nel palazzo di città, dove i due dipinti sarebbero stati custoditi.

La prima menzione da parte delle fonti appartiene a Francesco Scannelli che nel 1657 segnalò le due tele presso la residenza di Campo Marzio, assegnandole entrambe a Michelangelo Buonarroti: "Così in quelle stanze dei Borghesi alcuni Profeti dipinti di natural grandezza con lo studio ed intelligenza estrema [...]". Tale attribuzione, ignorata dall'estensore dell'inventario del 1693 ("un quadro in tela dorata di un Santo che sede sopra una nuvola del n. 314 con cornice dorata. Incerto"), si ripete sia nel 1700 ("Li due Apostoli di Michelangelo"), sia nel 1790 ("Due Apostoli in campo d'oro, Michelangelo Buonarroti"), ritornando nel Fidecommissio del 1833 e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891). Il primo a distinguere due diverse mani fu Adolfo Venturi (1893) che cautamente licenziò i due Apostoli come 'scuola bolognese della seconda metà del XVI secolo', riportati poco dopo in ambito romano prima da Guido Cantalamessa (1912), che riteneva il *San Pietro* superiore al suo gemello, e successivamente da Roberto Longhi (1928), il quale avvicinò il *San Paolo* ai modi di Daniele da Volterra e il suo *pendant* a Perin del Vaga e a Girolamo Siciolante da Sermoneta. Muovendosi nel solco tracciato da Longhi, Paola della Pergola (1959) parlò di 'Maestro romano della corrente michelangiolesca', giudicando 'più nobile, grandioso e libero' il dipinto raffigurante il santo di Tarso. Nella stessa sede, inoltre, la studiosa tenne a riportare il parere orale espresse da due suoi colleghi, ossia quello di Federico Zeri, che nel frattempo aveva accettato l'ipotesi dell'esecuzione dei dipinti da parte di due diversi artisti, escludendo però il pittore sermonetano; e quello di Philip Pouncey che proponeva di assegnare il *San Paolo* a Santi di Tito. Caduta la loro proposta, la critica ha ritenuto opportuno riesumere l'attribuzione al Siciolante (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006), nonostante John Hunter, nella sua monografia dedicata al pittore sermonetano (Hunter 1996), non accenni per niente a tale discussione.

Se la questione sulla paternità dell'opera resta dunque ancora aperta, nessun dubbio sembra invece aleggiare sull'ipotesi che le due tele siano parte di un'unica commissione, come confermano la medesima visione dal basso e la specularità delle due figure, entrambe raffigurate su sfondo dorato e con i piedi sulle nuvole. Come suggerito dalla critica, è probabile inoltre che i due dipinti siano nati come ante di un organo (Zeri in Della Pergola 1959), o come modelli da tradurre in mosaico (Longhi 1928; Zezza 2003), ipotesi al momento più credibile.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 141;
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma*, Roma 1794, p. 241;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, II, p. 598;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 288;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 228;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 57;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 91;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, nn. 37, 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 180-1;
- P. Della Pergola, *Due schede di Catalogo*, in "Bollettino d'Arte", XLIII-III, 1958, pp. 283-5;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 98-100, n. 142;
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, "Paragone", XIII (151), 1962, pp. 24-52, pp. 24-52;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 223;
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante, pittore da Sermoneta (1521-1575)*, Roma 1996 (assente);
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 340;
- A. Zezza, *Marco Pino. L'opera completa*, Napoli 2003, pp. 280-281;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17.

English version

ST. PAUL

ATTRIBUTED TO SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Rome 1575)

INVENTORY: 037

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Together with the *St Peter* attributed to Marco Pino (inv. no. 46), this canvas formed part of the collection of Francesco Borghese, brother of Paul V. Upon Francesco's death in 1610, the work first entered into the possession of Giovanni Battista Borghese and then into that of his son Marcantonio, the first heir of the *fideicommissum* established by the noble family. This in fact explains why the two works, which were listed in Francesco's 1610 inventory, were not mentioned by either Iacomo Manilli (1650) or Domenico Montelatici (1700), who gave an account

of the belongings in the villa but not in the city *palazzo*, where the two paintings were probably held.

The first mention of the work in our sources is by Francesco Scannelli, who in 1657 noted their presence in the Campo Marzio residence, attributing both to Michelangelo Buonarroti: 'In the rooms of the Borghese, several prophets painted in their natural size with care and great intelligence [...]'. While the compiler of the 1693 inventory ignored this attribution ('a painting on gilded canvas of a saint sitting on a cloud, at no. 314, with a gilded frame. Uncertain'), it was taken up again in that of 1700 ('The two apostles by Michelangelo') and repeated in that of 1790 ('Two apostles on a gold ground, Michelangelo Buonarroti'). Both the 1833 *Inventario Fidecommissario* and the profiles by Giovanni Piancastelli (1891) maintained the ascription. Adolfo Venturi (1893) was the first to propose that the two canvases were by different artists, cautiously suggesting that the two apostles were the products of 'the Bolognese school of the second half of the 16th century'. Guido Cantalamessa (1912), however, re-established the canvas's connection to Roman circles, adding that *St Peter* was the superior work. Following his lead, Roberto Longhi (1928) suggested that *St Paul* was in the style of Daniele da Volterra, while attributing its pendant to Perin del Vaga or Girolamo Siciolante da Sermoneta.

Paola della Pergola (1959) generally agreed with Longhi: she wrote of 'a Roman master under the influence of Michelangelo', while noting that the work depicting Paul was 'more noble, grandiose and free'. In the same publication, della Pergola reported the oral opinion of two colleagues: while Federico Zeri had in the meantime accepted the idea that the two works were by different painters, although he excluded the name of Siciolante, for his part Philip Pouncey suggested attributing *St Paul* to Santi di Tito. Since then, a number of critics have rejected both proposals and returned to the name of Siciolante (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006). Yet not all scholars agree: in his monograph on the artist from Sermoneta, John Hunter (1996) did not make the slightest mention of this debate.

While the question of attribution is still open, there is no doubt that the two works formed part of the same commission. This is confirmed by the many features shared by the two canvases: both are viewed from below; both are depicted against a gold ground; both figures stand on a cloud; and each saint mirrors the other. As critics have suggested, it is further likely that the two paintings were conceived as wings of a church organ (Zeri in della Pergola 1959) or as models for a mosaic (Longhi 1928; Zezza 2003): today, the latter proposal seems more credible.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 141;
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma*, Roma 1794, p. 241;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, II, p. 598;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 288;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 228;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 57;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 91;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, nn. 37, 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 180-1;
- P. Della Pergola, *Due schede di Catalogo*, in "Bollettino d'Arte", XLIII-III, 1958, pp. 283-5;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 98-100, n. 142;
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, "Paragone", XIII (151), 1962, pp. 24-52, pp. 24-52;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p.

223;

- J. Hunter, *Girolamo Siciolante, pittore da Sermoneta (1521-1575)*, Roma 1996 (assente);
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 340;
- A. Zezza, *Marco Pino. L'opera completa*, Napoli 2003, pp. 280-281;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17.

